

УДК 332.1

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ КАПИТАЛА ЗДОРОВЬЯ

АЙНУР СУБАХАТ КЫЗЫ АМИРАСЛАНОВА

Специалист Головного Центра Здравоохранения, г. Баку, Азербайджан,
выпускница магистратуры Азербайджанского Государственного
Экономического Университета (VNEC)

***Аннотация.** Проводимые исследования со стороны разных авторов в последние годы показывают что, человеческий фактор и формирующегося под этим фактором человеческий капитал начинает играть еще более важную роль в экономическом развитии. Это связано тем, что с каждым годом усиливается высокотехнологический компонент экологического развития и эта требует от человека, а конкретно в рамках экономической модели от сотрудника или от работника более повышенного интеллектуального уровня и профессиональных навыков. Важным компонентом человеческого капитала является капитал здоровья, который имеет и индивидуальный и общественный характер.*

В данной работе конкретно рассматривается индивидуальный уровень капитала здоровья, анализируются компоненты характеризующий данный уровень. Одновременно учитывая ментальный характер Азербайджанского общества и особенность экономического развития связанный этим фактором впервые к индивидуальным показателям капитала здоровья добавляется два компонента одновременно: устойчивый семейная жизнь и высокий уровень толерантности. Также анализируется взаимосвязь добавленных этих двух факторов с другими показателями индивидуального уровня капитала здоровья. Вслед с этим демонстрируется важность этих двух добавленных компонентов в формировании капитала здоровья.

***Ключевые слова:** Человеческий фактор, экономический модель, компонент, уровень, толерантность.*

Введение

В данное время особое внимание уделяется к инновационной экономике, которое тесно связано с экономическим ростом. При этом увеличивается роль и влияние накопленного человеческого капитала. По результатам анализа концепции человеческого капитала можно сделать вывод о том, что с содержательной точки зрения этот показатель представляет собой совокупность врожденных и приобретенных с помощью инвестиций знаний, навыков и практических умений, которые определяют производительность труда и будущий доход работника. Механизмы воздействия человеческого капитала на темпы экономического роста включают связь роста с уровнем образования, влияние человеческого капитала на технологический прогресс, взаимосвязь между показателями здоровья и темпами экономического роста, влияние государственных расходов на образование и здравоохранения, на их рост, и наконец, эффект человеческого капитала с точки зрения сокращения бедности. В перспективе настоящий обзор, может служить отправной точкой для эмпирического исследования инвестиций в человеческий капитал в Российской Федерации в рамках моделей с неопределенностью и гетерогенным дисконтированием индивидов. А капитал здоровья является основой формирования и накопления человеческого капитала. Следовательно, вопросам сохранения и накопления данного вида капитала уделяется особое внимание. Теория капитала здоровья предлагает рассматривать здоровье как некий актив позволяющего получать доход [1,р.-375-381; 3, р.1539-1555; 4, р.347-408]. Основные принципы этой теории является:

- Каждый индивид наследует первоначальный запас капитала здоровья.
- Запас здоровья может быть увеличен с помощью инвестиции.

• Эффективность инвестиции в капитал здоровья увеличивается с ростом уровня образования и усилением профессиональных навыков.

Вопросы связанные капитала здоровья с системой здравоохранения и расчетом отдачи от подобных инвестиции была рассмотрена в работах Мушкина [5, p.1026-1031]. Автором был проведен анализ взаимосвязи между инвестициями направленный на здоровье и образование со снижением уровня заболеваемости. Однако Мушкин признавал, что прирост капитала здоровья не только связано с развитием здравоохранения, в данном случае и действует другие факторы.

Ключевыми признаками капитала здоровья является невозможность полного приобретения данного капитала, либо его полного восстановления. На уровне государства важную роль играет оценка потерь капитала здоровья. Для этого необходимо имеет определенный поток информации об уровне заболеваемости, инвалидности и смертность населения, а также объективно оценивать экономические убытки связанные этими процессами.

В качестве индикатора капитала здоровья рассматриваются следующие показатели [6, p.225-232; 7, p.465-472].

- Ожидаемая продолжительность жизни;
- Ожидаемая продолжительность здоровой жизни;
- Расходы для здорового населения в отдельно-взятом государстве
- Расходы отдельно взятого государства на здравоохранение

Предлагаемые индикаторы здоровья классифицируется по методологии Logframe Всемирного Банка [8, p.42-48].

Инвестиция вложенный в капитал здоровья порождает экономический рост через активации следующих показателей:

- Увеличение производительности труда
- Увеличение ожидаемой продолжительности жизни
- Улучшение способности к обучению
- Усиление креативности
- Усиление адаптивности
- Сокращение неравенства доходов

Надо отметить, что креативный капитал определяется как способность к творческому мышлению и нестандартным подходам к решению задач [9].

Также предложена перспективы развития капитала здоровья на макро, микро и индивидуальном уровне. Из этих перспектив самый важный на наш взгляд имеет индивидуальный уровень, которое включает в себя следующие показатели требовательность к своему здоровью; образ жизни без вредных привычек занятия спортом и повышение качества собственного питания.

Результаты исследования

Показателей по перспективному развитию капитала здоровья на индивидуальном уровне можно характеризовать следующим образом. Первый показатель «требовательность к своему здоровью», можно сказать, что самый важный показатель, который характеризует состояние здоровья экономически активного индивидуума. Снижение уровня данного показателя может свести на нет накопленного капитала здоровья. Чтобы улучшить эффективность данного показателя экономически активный индивидуум должен внимательно следить за своим здоровьем и должен регулярно обратиться к врагу для проведение профилактических мер.

Показатель «образ жизни безвредных привычек» очень актуален для современного общества. В данном направлении в основном можно показать привычки курения. Надо отметить, что если экономически активный индивидуум регулярно курить сигареты. О или она наносит себе и своему активному труду следующие ущербы: наносится серьезный урон

собственному здоровью; теряется активное время отдыха, наносится экономический ущерб семейному бюджету.

В данной работе на базе проведенных анализов, мониторингов также на базе накопленной информации одновременно учитывая ментальные особенности и уровня высокой толерантности в условиях Азербайджана была выдвинута дополнительные показатели по перспективам развития капитала здоровья. Выдвинутые показатели являются следующими:

1. Устойчивая семейная жизнь
2. Высокий уровень толерантности.

Предложенные показатели по перспективному развитию капитала здоровья на индивидуальном уровне представлена на данной схеме.

Схема

Дополнительные показатели по перспективному развитию капитала здоровья на индивидуальном уровне, то есть показатели «устойчивая семейная жизнь» и «высокий уровень толерантности» имеет огромное значение в экономической развитии, особенно для развивающихся стран. Например индивидуальный показатель «устойчивая семейная жизнь» очень сильно коррелирует другими показателями как «требовательность к своему здоровью», «образ жизни без вредных привычек» и «повышение качества собственного питания». А индивидуальный показатель как «высокий уровень толерантности» обеспечивает нормальное, а порою дружественное взаимопонимание между представителями разных национальностей и людьми имеющими разное вероисповедание, которое очень характерен для Азербайджанского общества. Так же показатель «высокий уровень толерантности» имеет

очень важное социально-экономическое значение для всех стран имеющих много национальный колорит.

Надо отметить что, высокий уровень толерантности который характерен к Азербайджанскому обществу играет особенную роль в общественном и экономически активном слое населения не зависимо от национальной принадлежности и вероисповедания и более компактно интегрирует экономически активного слоя населения к процессу экономического развития.

Фактор «высокий уровень толерантности» создает очень благоприятное условие и в общественной жизни Азербайджана. Если проводить целенаправленные мониторинги по всему Азербайджану, по всем организациям и предприятиям функционирующей в территории Азербайджана вы никогда не услышите вопрос о том, что ты к какой нации принадлежишь и какая у тебя вероисповедание. Именно данный фактор, который характерен гражданскому обществу Азербайджана, уже создает более благоприятный климат в индивидуальном развитии Азербайджанской экономики.

Другой показатель «устойчивой семейной жизни», которое впервые введена в систему показателей индивидуального уровня капитала здоровья играет важную роль в более усиленном обеспечении нормального питания. Действительно ежедневное обеспечение нормальным домашнем питанием сохраняет и порою усиливает здоровье сотрудника (работника), которое занимается созданием материальных благ.

Показатель «устойчивая семейная жизнь» сильно коррелирует с показателем связанными с вредными привычками. Ответственность перед семей, особенно перед судьбами собственных детей диктует жесткое условие перед экономически активным субъектом (перед работником, перед сотрудником) по отношению вредных привычек. С другой стороны добавленной в общую систему в рамках данной работы показатель «устойчивая семейная жизнь» усиливает взаимосвязь между субъектом трудовой деятельности и спортом. Каждая глава семьи хочет быть здоровым и провести здоровый образ жизни. А занятие спортом является одним из ключевых моментов сохранения и поддержание здоровой образ жизни.

Надо отметить, что показатель «устойчивая семейная жизнь», которое очень свойственно к Азербайджанскому обществу играет важную роль не только как экономический показатель, но и как чрезвычайно важный общественный фактор в развитии общества в целом. Надо отметить что, экономический показатель «устойчивая семейная жизнь» имеет свою социально экономическую тенденцию, которое также является важным фактором для развития общества в целом.

Выводы

В рамках данной работы впервые были выдвинуты новые показатели по перспективному развитию капитала здоровье на индивидуальном уровне. Выдвинутые новые показатели являются следующими: «устойчивая семейная жизнь» и высокий уровень «толерантности», которое особенно свойственно азербайджанскому обществу. В работе также была проанализирована взаимосвязь выдвинутых новых показателей по перспективному развитию капитала здоровье с существующими показателями капитала здоровья.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health. In the book *Determinants of Health*- Columbia University Press, 2017.-p.375-381
2. Anderberg D., and F.Andersson/ (2003) "Investments in Human Capital, Wage Uncertainty, and Public Policy" *Journal of Public Economics* 87 (7-8).- p. 1521-1537
3. Andersson F., and K.A.Konrad. (2003) "Human Capital Investment and Globalization in Extortionary States" :*Journal of Public Economics* 87 (7-8).- p. 1539-1555
4. Michael Grossman. *Handbook of Health Economics*.-Volume 1, Part A, 2000, p. 347-408
5. Mushkin S. Health as an investment:*Journal of Political Economy* -1962, №5.-p. 1026-1031
6. Folland S., Goodman A., Stano M. *The Economics of Health Care*., New York, Pearson, 2010.- p. 225-232
7. Zweifel P., Breyer P., Kifmann M., *Health Economics* Berlin, Springer, 1997, p.465-472
8. *The Logframe Handbook. A Logical Framework Approach to Project Cycle Management*, Washington DC, World Bank. Publishers, 2000.- p.42-48
9. Sipa M. The Factors Determining The Creativity of the Human Capital in the conditions of Sustainable Development| *European Journal of Sustainable Development*, 2018, №2-doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n2.-p1.